

Ambientes que buscan la educación inclusiva mediada por la comunicación dialógica y el metaverso como experiencias de aprendizaje inmersivas y dinámicas (versión español)

Environments seeking inclusive education mediated by dialogic communication and metaverse as immersive and dynamic learning experiences

Dr. Edwin H. Agudelo-Agudelo es Docente en la Secretaría de Educación de Cúcuta (Colombia) e Investigador egresado de la Universidad del Norte de Barranquilla (Colombia)
(edwin.hagudelo@colsantosapostoles.edu.co) (<https://orcid.org/0000-0002-1805-2736>)

Resumen

El metaverso como experiencias de aprendizaje inmersivas y dinámicas tiene una realidad ausente en los ambientes que buscan la educación inclusiva mediada por la comunicación dialógica. Este estudio se enfoca en dos objetivos: 1) Identificar las formas de comunicación dialógica existentes en las instituciones educativas de Cúcuta, Norte de Santander, Colombia; 2) Indagar sobre la construcción de sentido y experiencia de vida de los estudiantes acerca de la educación inclusiva mediados por espacios relacionados al metaverso o experiencias inmersivas. Se llevó a cabo una selección no aleatoria para la muestra de entrevistas que incluyó a 21 estudiantes y de 24 cuestionarios que respondieron sus docentes, utilizándose una metodología de estudio de casos con un enfoque mixto. Los resultados denotan además categorías emergentes que: 1) a pesar de que se han establecido pautas específicas para la inclusión en las escuelas públicas, también se han identificado deficiencias en relación con la implementación efectiva de los principios de la comunicación dialógica, lo que contribuye a la falta de una verdadera educación inclusiva; 2) las instituciones no garantizan que tecnologías educativas y metaversos sean accesibles para estudiantes con discapacidades, evidenciándose en la ausencia de herramientas de asistencia tecnológica (lectores de pantalla, dispositivos de entrada alternativos...); 3) los metaversos pueden promover la colaboración y la comunicación entre estudiantes, lo que puede ser beneficio para aquellos con discapacidades de comunicación; 4) es mínima la posibilidad de interactuar entre estudiantes y con docentes en entornos virtuales por lo que esto no ayuda a desarrollar habilidades sociales y de comunicación.

PALABRAS CLAVE: educación inclusiva, caso de estudio, comunicación dialógica, metaverso, tecnologías educativas, experiencias de aprendizaje.

Abstract

The metaverse as immersive and dynamic learning experiences has a reality absent in environments that seek inclusive education mediated by dialogic communication. This study focuses on two objectives: 1) Identify the forms of dialogic communication existing in the educational institutions of Cúcuta, Norte de Santander, Colombia; 2) Inquire into the construction of meaning and life experience of students about inclusive education mediated by spaces related to the metaverse or immersive experiences. A non-random selection was carried out for the interview sample that included 21 students and 24 questionnaires answered by their teachers, using a case study methodology with a mixed approach. The results further denote emerging categories that: 1) although specific guidelines have been established for inclusion in public schools, deficiencies have also been identified in relation to the effective implementation of the principles of dialogic communication, which contributes to the lack of true inclusive education; 2)

institutions do not guarantee that educational technologies and metaverses are accessible for students with disabilities, evident in the absence of technological assistance tools (screen readers, alternative input devices...); 3) metaverses can promote collaboration and communication between students, which can be beneficial for those with communication disabilities; 4) the possibility of interacting between students and with teachers in virtual environments is minimal, so this does not help develop social and communication skills.

KEYWORDS: inclusive education, case study, dialogic communication, metaverse, educational technologies, learning experiences.

Introducción

La educación inclusiva implica la oportunidad para todos los niños, sin importar sus capacidades, origen étnico u otras diferencias, de formar parte de la clase regular y aprender en conjunto con sus compañeros dentro del aula (Stainback citado por Sáenz, 2012). Existen dos herramientas que la escuela puede usar para fomentar la inclusión y empoderar a estudiantes con diversas habilidades o necesidades con el objetivo de que participen plenamente en la educación y alcancen su máximo potencial. Por un lado, está el dialogo como experiencia que prospera en entornos donde las personas están dispuestas a escuchar y aprender de otros, en lugar de mantenerse aisladas en sus propias perspectivas (Freire, 2011); y, por otra parte, las tecnologías educativas adecuadamente diseñadas y aplicadas tienen el potencial de derribar barreras, personalizar el aprendizaje y dar a los estudiantes igualdad de oportunidades. En una revisión de estudios a nivel nacional e internacional se ha identificado que, la comunicación dialógica implica un proceso de interacción verbal para fomentar las habilidades comunicativas y el pensamiento crítico (Bajtín 1988 en Aristizábal y Patiño, 1998) que se puede servir de proyectos, exploraciones o colaboraciones de disciplinas muy cercanas como las tecnologías educativas. Estos procesos interdisciplinarios han mostrado experiencias que mejoraron la enseñanza inclusiva en distintos niveles de aprendizaje escolar y de una forma paralela fortalecen las habilidades de comunicación dialógica (Rapanta et al., 2021; Gómez y Hernández, 2020). No obstante, las ayudas tecnológicas en los salones de clases de las instituciones públicas pueden ser exiguas y el metaverso educativo, como proceso que permite que los estudiantes participen en clases, en un ambiente digital (Anaconda et al., 2019), que va más allá de las limitaciones físicas puede verse afectado.

Educación inclusiva mediada por la comunicación dialógica

La comunicación dialógica implica que el proceso de comunicación se fundamenta en el diálogo constante y la interacción entre las partes involucradas (Bajtín, 1988, citado por Aristizábal y Patiño, 1998). Se enfatiza la importancia de las interacciones entre las personas como una forma de mejorar sus habilidades de comunicación y fomentar el pensamiento crítico. La comunicación dialógica puede contribuir a mejorar la educación inclusiva (Quinn et al., 2020; Muñiz, 2020). Al promover un diálogo abierto y respetuoso entre estudiantes, docentes y otros miembros de la comunidad educativa, se pueden abordar las necesidades individuales de los estudiantes, comprender sus experiencias y crear un ambiente inclusivo donde todos se sientan valorados y escuchados (Rapanta et al., 2021; Gómez y Hernández, 2020; Storie et al., 2021).

La comunicación dialógica fomenta la empatía, la comprensión y la colaboración, lo que puede ser fundamental para el éxito de la educación inclusiva al adaptar las prácticas educativas para

satisfacer las diversas necesidades de los estudiantes (Arnold, 2017; Bevan et al., 2020; Leon-Jimenez et al., 2020; Quinn et al., 2020; Reimer-Kirkham y Jule, 2015). Las investigaciones que analizan los ambientes de la educación inclusiva mediada por la comunicación dialógica han mostrado que estas dos variables están relacionadas, lo que significa que una afecta a la otra (Lazzeretti, 2021; Muñiz, 2020; Rivera, 2021; Storie et al., 2021). Sin embargo, lo interesante es que no se ha explorado en detalle lo que sucede cuando falta la "experiencia del metaverso" en el proceso de aprendizaje.

Educación inclusiva y las experiencias desde el metaverso

Existen investigaciones que estudian procesos educativos en entornos que incluyen elementos como aulas virtuales, laboratorios interactivos, museos en línea, simulaciones de situaciones del mundo real, entre otros (Cardenas-Munoz y Campos-Blazquez, 2023; Diaz, 2022; V. Márquez, I, 2011; Zhang et al., 2022). El uso del metaverso en la educación inclusiva es un campo en desarrollo que ha generado interés en los últimos años en teóricos y académicos en áreas relacionadas que han discutido la tecnología educativa y la inclusión (Hutson, 2022; Uddin et al., 2023; Yenduri et al., 2023).

Si bien la comunicación dialógica ha sido estudiada en procesos que buscan la educación inclusiva, es nueva la idea de contrastar lo que ocurre cuando no se utiliza un enfoque basado en el metaverso o entornos virtuales en la educación inclusiva. Cabe resaltar que el estudio de Yenduri y otros (2023), cuestionó el desarrollo de nuevas tecnologías y su uso cada vez mayor en una amplia gama de entornos educativos, impulsando la transformación de la educación superior, y la investigación de Hutson (2022), estudió el papel de las personas que sufren el trastorno del espectro autista (TEA), en la realidad virtual y el metaverso. En resumen, esta afirmación destaca una brecha en la investigación que necesita explorarse más a fondo.

Objetivos

El estudio tuvo dos objetivos: 1) Identificar las formas de comunicación dialógica existentes en las instituciones educativas de Cúcuta, Norte de Santander, Colombia; 2) Indagar sobre la construcción de sentido y experiencia de vida de los estudiantes acerca de la educación inclusiva mediados por espacios relacionados al metaverso o experiencias inmersivas.

Material y métodos

Participantes

Según los datos proporcionados por la secretaría de educación del municipio, la ciudad de Cúcuta alberga un total de 57 escuelas públicas que se distribuyen en las 10 comunas de la ciudad, cubriendo tanto áreas urbanas como rurales, y atendiendo a aproximadamente 113,000 estudiantes. En función de esta información, se llevó a cabo una selección no aleatoria para las entrevistas, las cuales involucraron a 21 estudiantes de diversas escuelas en Cúcuta, Colombia. Todos estos estudiantes compartían la característica de tener discapacidad física o discapacidad cognitiva leve y estaban matriculados en grados que abarcaban desde sexto hasta undécimo en la educación secundaria.

En términos de edades, el rango seleccionado para este estudio osciló entre los 12 y los 17 años. Esta elección se basa en la mayor viabilidad de entrevistar a individuos dentro de este grupo de edades, ya que poseen un nivel más avanzado de desarrollo cognitivo y han acumulado un mayor conjunto de experiencias dentro del sistema educativo, lo que aumenta su capacidad para destacar las dinámicas relevantes. Además, esta selección se encuentra respaldada por el enfoque de la educación inclusiva en las Políticas Educativas de Colombia, que se enfoca en atender a estudiantes con diversas características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje. Este grupo de estudiantes representa a aquellos que enfrentan los desafíos más complejos dentro del sistema educativo para obtener el reconocimiento que merecen (Mineducación, 2009). Además de las entrevistas, se administró un cuestionario con escalas de frecuencia tipo Likert a 24 docentes para evaluar sus opiniones y actitudes con respecto a los estudiantes.

Instrumentos

Se utilizaron diversas herramientas en este estudio, incluyendo el análisis documental, entrevistas y cuestionarios que fueron validados para asegurar el conocimiento de ambientes que buscan la educación inclusiva mediada por la comunicación dialógica y de los cuales emergió la realidad del metaverso como experiencia de aprendizaje inmersivo y dinámico.

- Análisis documental sobre material educativo inclusivo (Bernal, 2016). Este instrumento se centró en la revisión de documentos internos de las instituciones educativas seleccionadas, como textos, afiches, volantes, normativas y recursos bibliográficos, en busca de contenido inclusivo relacionado con la educación. Estos documentos debían ser creados o respaldados por las instituciones educativas y tener un enfoque inclusivo, especialmente dirigido a estudiantes con discapacidades o necesidades educativas especiales. Además, se consideraron documentos externos relacionados con los fundamentos de la educación inclusiva, como acceso, permanencia y calidad.
- Entrevista a estudiantes en condición de discapacidad sobre formas dialógicas (Agudelo-Agudelo, 2022; Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Las entrevistas se llevaron a cabo con estudiantes que tenían discapacidades específicas y se diseñaron 33 preguntas organizadas en diez categorías, que abordaban temas como acceso, permanencia, calidad, diálogo igualitario, transformación, igualdad de diferencias, inteligencia cultural, creación de sentido, solidaridad y dimensión instrumental. Estas categorías se derivaron de procesos fundamentales para garantizar la inclusión educativa y de los principios de la comunicación dialógica. Las entrevistas también involucraron ocasionalmente a los padres de los estudiantes, y las respuestas se categorizaron y analizaron individualmente.
- Cuestionario a docentes con preguntas orientadoras sobre comunicación dialógica (Agudelo-Agudelo, 2022; Bernal, 2016). Se administró un cuestionario a 24 docentes, que incluyó escalas de frecuencia tipo Likert para evaluar sus opiniones y actitudes en relación con la comunicación dialógica en las instituciones educativas de Cúcuta. Este cuestionario se diseñó con la participación de expertos y permitió obtener datos cruciales para comprender la perspectiva de los docentes y compararla con las percepciones de los estudiantes. Estos datos contribuyeron a la construcción del modelo de comunicación dialógica y la ruta de aplicación en el estudio.

Procedimiento

En un primer paso, se inició el proceso enviando una carta a las instituciones educativas para introducir la investigación. Luego, se procedió a la organización de la población, que incluyó tanto a estudiantes como a docentes. Finalmente, se llevaron a cabo las aplicaciones de los instrumentos, todo ello siguiendo los principios éticos establecidos por la Comisión de Ética de la Universidad del Norte.

Análisis de datos

La fase inicial del estudio (Fase 1) comenzó con una revisión detallada de documentos, enfocándose en las prácticas de aprendizaje dialógico en aulas inclusivas. Este análisis proporcionó la base para desarrollar las preguntas que se utilizarían para recopilar datos de estudiantes y docentes. Se examinaron documentos normativos relacionados con la educación inclusiva en instituciones educativas, que podían ser específicos de las instituciones o basarse en políticas estatales. Para garantizar la coherencia con la teoría, esta información se comparó con los principios de la comunicación dialógica y diferentes modelos de comunicación. Esta intersección entre teoría y documentación identificó las categorías que guiarían la creación de instrumentos de recopilación de datos.

En la fase intermedia (Fase 2), utilizando el análisis anterior, se desarrollaron los elementos para crear un cuestionario dirigido a docentes, con el fin de explorar sus experiencias en instituciones educativas y su relación con la educación inclusiva. Antes de su implementación, el cuestionario fue evaluado por expertos para garantizar la calidad de las preguntas. Este cuestionario tenía como objetivo identificar los métodos de comunicación utilizados por estudiantes con discapacidad en instituciones educativas públicas. Se siguió la misma metodología para crear un formato de entrevista dirigida a estudiantes con discapacidad en estas instituciones, en ocasiones con la participación de sus padres. El propósito era explorar cómo percibían su derecho a la inclusión en sus respectivas escuelas y su experiencia de vida en este contexto.

La última fase (Fase 3) implicó la formulación de un modelo y una ruta de aplicación destinados a fortalecer, promover o transformar los patrones de comunicación en instituciones educativas públicas para estudiantes con discapacidad. La concepción de este enfoque comunicativo dialógico se basó tanto en los fundamentos teóricos como en las percepciones identificadas en la investigación. El modelo se centró en una comunicación basada en el diálogo y alineada con las directrices de políticas de educación inclusiva. Se diseñó una ruta de aplicación que incorpora el diálogo no solo verbal, sino también símbolos que contribuyen a una comunicación efectiva con otros. Estos instrumentos pueden fomentar el aprendizaje colaborativo que incluye a todos los actores educativos y promueve una interacción continua. Todo esto se sustentó teóricamente en los principios de la comunicación dialógica y en el enfoque ecológico, que considera todos los entornos que influyen en el desarrollo de los individuos.

Resultados

Educación inclusiva en los ambientes escolares

Los resultados muestran que el 75% de los docentes respalda la igualdad de trato en la institución educativa, mientras que el 16.6% lo busca con regularidad y solo un 4.16% a veces opta por tratos diferenciados. Uno de los gráficos generados a partir de las respuestas del cuestionario de los docentes ilustra que, para ellos, la calidad se relaciona principalmente con la implementación de

ajustes razonables según las necesidades de los estudiantes, aunque esta práctica no es constante en muchos casos. Además, la mayoría de los docentes promueve un trato igualitario para todos los estudiantes, independientemente de diferencias físicas, creencias, religión o cultura.

Tabla 1. Promoción de la igualdad en ambientes escolares

Pregunta	Escala de valoración	N° de respuestas	Porcentaje
Promueven la igualdad de trato para todas las personas. (Sin ningún tipo de diferencia física, forma de pensar, religión o cultura).	5 siempre	18	75%
	4 casi siempre	4	16.6%
	3 a veces	1	4.16%

Fuente: elaboración propia.

Los estudiantes, conscientes de su proceso de aprendizaje y sus limitaciones en algunas actividades, fueron consultados sobre si percibían que estaban recibiendo una educación equivalente a la de sus compañeros o no. Las respuestas variaron, y algunos de los estudiantes que indicaron que no estaban recibiendo la misma educación creen que podrían lograrlo si se implementaran ajustes específicos. Por ejemplo, un estudiante comentó: "Todo es igual, me enseñan lo mismo que a todos. Sí, ha sido siempre igual porque estudiamos el mismo material y aprendemos lo mismo" (Estudiante #4). Respuestas como esta sugieren que, aunque los estudiantes puedan estar alcanzando los objetivos educativos, es posible que no lo estén haciendo de manera coherente con las políticas educativas del país y la teoría de la educación inclusiva.

Ambientes escolares inclusivos mediados por la comunicación dialógica

Durante el transcurso de la clase, se observa que el 54.1% de los docentes fomenta la participación de los estudiantes sin imponer sus propias opiniones, mientras que un 29.1% los alienta a contribuir, y un 16.6% considera que esto ocurre ocasionalmente. Además, entre las diversas respuestas proporcionadas por los estudiantes, se destacan expresiones que concuerdan en describir la actitud de los profesores hacia la promoción de las aportaciones de los estudiantes.

Tabla 2. Diálogo igualitario

Pregunta	Escala de valoración	N° de respuestas	Porcentaje
----------	----------------------	------------------	------------

Fuente: elaboración propia.

Basándose en las opiniones de los estudiantes, se puede interpretar que existen indicios de ambientes escolares inclusivos mediados por la comunicación dialógica con ausencia del metaverso en ciertos aspectos. Aunque no todos los profesores parecen igualmente comprometidos, algunos demuestran un interés genuino en el bienestar y el progreso de los estudiantes en situación de discapacidad, lo que sugiere una comunicación más abierta y una disposición para establecer un diálogo con estos estudiantes.

‘Yo con mis profes me la llevo bien y me gusta mucho la clase’, (Estudiante #6). ‘La profesora de español y de sociales están pendientes de mí a comparación del montón de otros profesores que no me hablan, pero ellas sí saben y me preguntan cómo estoy’, (Estudiante #10). ‘Eso sí, mantengo diálogo con los docentes, soy frentero con ellos y tengo la cámara encendida siempre, y siempre respondo en modalidad virtual’. (Estudiante #17).

Lo que menciona el estudiante #17 con referente a mantener un diálogo activo con los docentes y participar activamente en el entorno virtual, podría también indicar una comunicación efectiva. Sin embargo, es importante destacar que estas percepciones varían entre los estudiantes y los profesores, ya que, si algunos profesores muestran una comunicación más abierta, otros pueden no estar tan involucrados. Esto resalta la necesidad de promover una comunicación dialógica inclusiva de manera más consistente en el entorno escolar para garantizar que todos los estudiantes tengan igualdad de oportunidades y apoyo.

El metaverso como experiencias en los ambientes escolares inclusivos

Un 20.8% de los docentes implementa actividades y estrategias de aprendizaje destinadas a mejorar la comprensión de los estudiantes con discapacidad. Por otro lado, un 58.3% utiliza estrategias

variadas de manera frecuente, mientras que un 12.5% lo hace ocasionalmente. Sin embargo, un 8.33% nunca considera estas estrategias para los estudiantes con discapacidad.

Tabla 3. Actividades y estrategias de aprendizaje

Pregunta	Escala de valoración	N° de respuestas	Porcentaje
Dimensión instrumental: Realiza actividades y estrategias de aprendizaje variadas para que los estudiantes en condición de discapacidad puedan comprender mejor.	5 siempre	5	20.8%
	4 casi siempre	14	58.3%
	3 a veces	3	12.5%
	2 casi nunca	2	8.33%

Fuente: elaboración propia.

En lo que respecta a la identificación de estos aprendizajes, los estudiantes tienen una comprensión general de cómo los procesos académicos contribuyen a sus vidas y futuros. En sus respuestas, reflejan la importancia que atribuyen a estos procesos para empezar a construir sus aspiraciones. La mayoría de los estudiantes respondió de manera afirmativa, argumentando que estos procesos les permiten avanzar hacia sus objetivos de vida y sus metas profesionales. Sostienen que las actividades que realizan en diversas áreas del conocimiento cada día les proporcionan las herramientas necesarias para lograr todo lo que se propongan. Algunas de las actividades específicas mencionadas por los estudiantes, que ya se llevan a cabo o podrían implementarse en la escuela y que les ayudarían a alcanzar sus metas futuras, incluyen el desarrollo de competencias en un segundo idioma, la participación en actividades deportivas, la orientación vocacional, la promoción de estrategias empresariales, la enseñanza de ética y valores, las actividades artísticas y tecnológicas principalmente.

Ante las actividades y estrategias de aprendizaje mencionadas por los estudiantes referente al metaverso como experiencia en los ambientes escolares inclusivos, hubo una mínima identificación por parte de ellos. Los estudiantes tienen una comprensión general de cómo las experiencias en el metaverso contribuyen a sus vidas y futuros. En sus respuestas, reflejan la importancia que atribuyen a estas experiencias para comenzar a construir sus aspiraciones. La mayoría de los estudiantes respondió de manera afirmativa, argumentando que estas experiencias les permiten avanzar hacia sus objetivos de vida y sus metas profesionales. Sostienen que las actividades que realizan en el

metaverso cada día les proporcionan las herramientas necesarias para lograr todo lo que se propongan. Algunas de las actividades específicas mencionadas por los estudiantes, que ya se llevan a cabo o podrían implementarse en el metaverso y que les ayudarían a alcanzar sus metas futuras, incluyen el desarrollo de competencias en un segundo idioma virtual, la participación en actividades deportivas virtuales, la orientación vocacional a través de herramientas virtuales, la promoción de estrategias empresariales en entornos virtuales, la enseñanza de ética y valores en contextos virtuales, y la participación en actividades artísticas principalmente a través del metaverso.

Sin embargo, de manera general en las diez instituciones públicas consultadas se denota una falencia en cuanto a las manifestaciones de un ambiente metaverso ya que los estudiantes carecen de espacios como la aplicación de entornos virtuales, inmersivos y tridimensionales. En los testimonios de los estudiantes se puede ver que se usaron algunos entornos virtuales mientras la cuarentena de en los años 2020 y 2021, sin embargo, se observó en las instituciones que la mayoría de estos espacios equipados quedaron inhabilitados cuando se regresó a las clases presenciales. Los estudiantes que no tienen acceso a experiencias en el metaverso pueden quedar excluidos de las oportunidades educativas que ofrece este entorno. Esto podría acentuar las desigualdades existentes, ya que solo aquellos que pueden acceder al metaverso se beneficiarán de sus recursos y oportunidades.

La construcción de sentido y la experiencia de vida como herramientas dialógicas en el metaverso

La construcción de sentido se refiere a cómo, a través del diálogo y las interacciones, los participantes tienen la oportunidad de experimentar lo que están aprendiendo y comprender su relevancia tanto en el presente como en el futuro. En el contexto de este estudio, este principio se conecta a los estudiantes, considerando la naturaleza reflexiva y las perspectivas a largo plazo que los estudiantes deben tener en cuenta. Se preguntó a los estudiantes sobre las actividades de aprendizaje que consideran más útiles para alcanzar sus metas futuras, así como cómo la motivación de sus compañeros influye en su asistencia a clases. A los docentes se les cuestionó si creen que el apoyo entre los estudiantes con discapacidad fomenta su asistencia a clases y si reconocen los esfuerzos de estos estudiantes por participar y aprender.

En este sentido, existen numerosas actividades que contribuyen al desarrollo integral de los estudiantes. Estas actividades no solo les ayudan a alcanzar sus objetivos futuros en la vida, sino que también dan significado a lo que están experimentando en el presente. Tanto las respuestas de los estudiantes como las de los docentes en el cuestionario apuntan en general a que los estudiantes en situación de discapacidad valoran las actividades que les permiten avanzar hacia sus metas personales y encuentran significado en lo que están aprendiendo.

Los docentes respondieron ante esta pregunta de construcción de sentido lo descrito en la Tabla 4.

Tabla 4. Sentido de cumplir metas personales

Pregunta	Escala de valoración	N° de respuestas	Porcentaje
Construcción de sentido: Se observa que los estudiantes en condición de discapacidad le dan	5 siempre	10	41.6%
	4 casi siempre	9	37.5%

Fuente: elaboración propia.

En lo que respecta a los docentes de este estudio de caso y su percepción sobre el significado que tienen las enseñanzas para los estudiantes en términos de alcanzar sus metas personales, el 41.6% de los profesores afirma poder observar esta construcción de sentido. Un 37.5% menciona que casi siempre puede percibir el significado que tiene para los estudiantes con discapacidad, mientras que un 20.8% sostiene que a veces puede notarlo.

Entre las asignaturas que los estudiantes destacan como especialmente significativas para ellos en la construcción de sentido se encuentra el aprendizaje del inglés. Consideran que esta materia les permite soñar con la posibilidad de viajar, conocer otras culturas y creen que puede ser más beneficioso para su futuro en comparación con otras asignaturas. Además del inglés, otras actividades que se destacan en la búsqueda de sentido incluyen el deporte, el arte, la música y la danza. Estos son espacios donde los estudiantes encuentran oportunidades de aprendizaje que les permiten proyectarse y canalizar situaciones de su vida cotidiana. Hay una ausencia del metaverso, que generalmente se asocia con mundos virtuales en línea que permiten la interacción y la colaboración entre usuarios a través de avatares y entornos digitales en gran medida por las limitaciones tecnológicas de las instituciones educativas y porque las instituciones educativas consultadas limitan el uso del celular e internet dentro de la institución ya que los estudiantes suelen usarlos como distractores.

De esta manera, se llega al segundo interrogante de esta categoría, la experiencia de vida, el cual indaga en los estudiantes, si estos pueden relacionarse con las personas sin importar las diferencias. De forma casi unánime todos sostuvieron, por ejemplo, que apoyan al otro, comprenden y respetan sus realidades sobre todo en momentos de crisis y los ayudan en algunos procesos de adaptación.

Los aspectos y expresiones fundamentales que destacan en su experiencia son: "confianza", "respeto", "cuidado", "colaboración", "valorar al otro", "atención", "asistencia", "trato justo", "igualdad", "diálogo" y "educación". Un estudiante incluso mencionó que, aunque no le gusta estar rodeado de personas con "incapacidad", las respeta. Esto sugiere que, desde su propia experiencia de discapacidad, le resulta desconcertante ver que otros compañeros, que cuentan con todas sus

capacidades físicas, emocionales o intelectuales, no pueden enfrentar su vida de manera adecuada. Todos los adolescentes, desde sus experiencias de vida y relaciones, afirman tener la capacidad de relacionarse con los demás, independientemente de las diferencias. Como dijo un estudiante (Estudiante #13): "No me siento incómodo con nadie, no me interesan las diferencias, todos somos iguales".

En esta categoría, nuevamente, los docentes reconocen que los estudiantes aprenden a relacionarse con todas las personas sin importar las diferencias en la mayoría de los casos, como se refleja en la Tabla 5.

Tabla 5. Aprendizaje de estudiantes

Pregunta	Escala de valoración	N° de respuestas	Porcentaje
Transformación: Los estudiantes aprenden a relacionarme con todas las personas sin importar las diferencias.	5 siempre	5	20.8%
	4 casi siempre	15	62.5%
	3 a veces	3	12.5%
	2 casi nunca	1	4.16%

Fuente: elaboración propia

La transformación implica que los docentes observen cómo sus estudiantes aprenden a relacionarse con todas las personas. El 20.8% afirma que esto ocurre siempre, el 62.5% dice que casi siempre aprenden a relacionarse, un 12.5% opina que solo a veces, y el 4.16% sostiene que nunca aprenden. A pesar de las diferencias, estas agregan puntos de debilidad en las relaciones interpersonales.

No obstante, los estudiantes han desarrollado la capacidad de afrontar estas diferencias en diversas situaciones y experiencias de vida. Es importante destacar que los estudiantes proporcionaron ejemplos de estas relaciones, compartieron experiencias personales y expresaron afinidades hacia sus amigos, a pesar de las diferencias. En sus relaciones con los demás, estos estudiantes demostraron la habilidad de intervenir y transformar realidades negativas en experiencias de tolerancia y convivencia saludable, esto los convierte en individuos activos, participativos, dialogantes y promotores de la inclusión. Cabe recordar que ante la limitante existencia del metaverso en el ambiente escolar la construcción de sentido y las experiencias de vida como herramientas dialógicas se ven arriesgadas.

Los metaversos son diseñados para admitir diferentes formas de comunicación, incluyendo la comunicación verbal, escrita, gestual y de señas. Sin embargo, en las instituciones educativas consultadas estos no pueden brindar a los estudiantes en situación de discapacidad, la forma de elegir la modalidad de comunicación que mejor se adapte a sus necesidades individuales. También, los diseñadores de metaversos educativos pueden considerar la inclusión de elementos que faciliten la comunicación y la interacción entre estudiantes con diferentes discapacidades, lastimosamente al ser limitados no se podría incluir funciones de traducción de lenguaje de señas, herramientas de comunicación aumentativa y alternativa (CAA) o avatares personalizables que reflejen las identidades de los estudiantes. Por último, los estudiantes con en situación de discapacidad enfrentan desafíos en sus experiencias de vida, ya que los metaversos no están logrando proporcionar un entorno controlado y seguro para practicar habilidades sociales y desarrollar relaciones con sus pares.

Discusión y conclusiones

El estudio tuvo como objetivos identificar las formas de comunicación dialógica existentes en las instituciones educativas de Cúcuta, Norte de Santander, Colombia; además, indaga sobre la construcción de sentido y experiencia de vida de los estudiantes acerca de la educación inclusiva mediados por espacios relacionados al metaverso o experiencias inmersivas.

En primer lugar, los resultados revelan que la gran mayoría de los docentes (75%) respalda la igualdad de trato en la institución educativa, lo que es fundamental para la educación inclusiva, apuntando en la misma dirección de otros estudios (Rapanta et al., 2021; Gómez y Hernández, 2020; Storie et al., 2021). Sin embargo, aún existe un porcentaje significativo que no siempre promueve esta igualdad. Esto destaca la importancia de seguir trabajando en la sensibilización y capacitación de los docentes para garantizar un trato equitativo para todos los estudiantes. En segundo lugar, la comunicación dialógica es esencial en los ambientes escolares inclusivos y el hecho de que más de la mitad de los docentes fomente la participación de los estudiantes sin imponer sus opiniones es alentador confirmado lo hallado en revisiones y estudios recientes (Quinn et al., 2020; Muñiz, 2020). Sin embargo, queda espacio para mejorar, ya que un porcentaje significativo solo lo hace ocasionalmente. Esto sugiere la necesidad de promover prácticas de comunicación más inclusivas y abiertas en las aulas.

En tercer lugar, los resultados muestran que una minoría de docentes (20.8%) implementa actividades y estrategias de aprendizaje destinadas a mejorar la comprensión de los estudiantes con discapacidad. Esto es un indicio de que, aunque la educación inclusiva es apoyada en teoría, aún hay desafíos en su implementación. Además, aunque no hay mayores estudios que indaguen sobre prácticas del metaverso en la educación inclusiva mediada por la comunicación dialógica, lo que representa un aporte importante de este trabajo, los resultados obtenidos confirman los hallazgos de investigaciones similares (Hutson, 2022; Uddin et al., 2023; Yenduri et al., 2023; Cardenas-Munoz y Campos-Blazquez, 2023; Diaz, 2022; V. Márquez, I, 2011; Zhang et al., 2022), al evidenciarse la falta de acceso al metaverso como un obstáculo importante, ya que se considera un recurso valioso para la inclusión educativa,

Esto podría acentuar las desigualdades educativas. Por otra parte, los estudiantes muestran una comprensión general de cómo los procesos académicos contribuyen a sus vidas y futuros. Esto es alentador ya que demuestra que valoran la educación como un medio para alcanzar sus metas

personales. Además, su capacidad para relacionarse con personas de diferentes orígenes y habilidades muestra una actitud inclusiva que es fundamental en la educación inclusiva. Entre las limitaciones del estudio cabe destacar: 1) No incluir instituciones privadas que podrían tener un desarrollo en el metaverso superior, impidió saber entre varios aspectos si a medida que más instituciones educativas adopten el metaverso y tecnologías similares, aquellas que no lo hagan podrían perder relevancia y prestigio en el campo de la educación; 2) Si bien el estudio tuvo en cuenta la apreciación de los estudiantes en situación de discapacidad, no mide si la ausencia del metaverso excluye. El metaverso tiene el potencial de hacer que la educación sea más accesible para estudiantes con discapacidades al proporcionar entornos virtuales personalizables. La falta de desarrollo en este sentido podría excluir a estos estudiantes de una educación inclusiva que podría beneficiarlos; 3) En relación con el contexto de la investigación, la utilización del instrumento cualitativo se volvió más compleja al recopilar información de los estudiantes debido a la presencia en algunos casos de los padres de familia. La intención inicial era obtener datos exclusivamente de los adolescentes y evitar cualquier posible sesgo. No obstante, en investigaciones futuras, podría ser beneficioso considerar las percepciones de los miembros de la familia con respecto a las prácticas educativas de inclusión. En este sentido, la investigación reconoce de manera clara la importancia de la familia como un sólido respaldo para los estudiantes, integrándolos al modelo como participantes activos y comprometidos que podrían proporcionar una visión más completa de las experiencias de los estudiantes y contribuir al mejoramiento de la calidad educativa. Esto se sustenta en el hecho de que los familiares cercanos son testigos de cómo los estudiantes construyen significado a partir del conocimiento adquirido, interactúan y se desenvuelven en su vida cotidiana.

Los hallazgos tienen implicaciones prácticas y señalan la importancia de crear actividades particulares durante la niñez y la adolescencia para promover la educación inclusiva mediada por la comunicación dialógica desde el metaverso. Si bien en la actualidad no existe una aplicación única que promueva este tipo de educación, se puede utilizar una combinación de aplicaciones y herramientas para crear un entorno de aprendizaje inclusivo y dinámico que otras investigaciones también sugiere (Cardenas-Munoz y Campos-Blazquez, 2023; Diaz, 2022; V. Márquez, I, 2011; Zhang et al., 2022). Entre ellas por ejemplo: 1) Plataformas de Aprendizaje en Línea (LMS): Utiliza un LMS como Moodle, Canvas o Google Classroom para administrar y entregar contenido educativo. Estas plataformas suelen ofrecer herramientas de comunicación como foros y chats que permiten el diálogo entre estudiantes y profesores; 2) Herramientas de Videoconferencia: Aplicaciones como Zoom, Microsoft Teams o Google Meet pueden ser utilizadas para sesiones de videoconferencia, donde se puede fomentar la comunicación dialógica a través de la interacción en tiempo real; 3) Aplicaciones de Realidad Virtual (RV) y Realidad Aumentada (RA): Aunque estas tecnologías aún no están ampliamente integradas en la educación, existen aplicaciones y plataformas que ofrecen experiencias educativas en RV y RA. Por ejemplo, puedes explorar aplicaciones como Engage, AltspaceVR o ARCore para crear entornos de aprendizaje en 3D; 4) Aplicaciones de Creación de Contenido 3D: Para crear contenido 3D para el metaverso, puedes utilizar herramientas como Blender, Unity o Tinkercad. Estas aplicaciones permiten diseñar objetos y ambientes virtuales; 5) Aplicaciones de Traducción y Comunicación Universal: Para promover la inclusión de estudiantes con diferentes idiomas o necesidades de comunicación, puedes utilizar aplicaciones de traducción en tiempo real como Google Translate o aplicaciones de comunicación aumentativa y alternativa (CAA) como Proloquo2Go; 6) Plataformas de Colaboración en Proyectos:

Herramientas como Slack o Microsoft Teams pueden ser útiles para fomentar la colaboración entre estudiantes y profesores, independientemente de su ubicación física; 7) Plataformas de Evaluación y Retroalimentación: Utiliza aplicaciones de evaluación en línea como Kahoot! o Quizlet para evaluar el aprendizaje de tus estudiantes y brindar retroalimentación; 8) Aplicaciones de Creación de Contenido: Para enriquecer el contenido educativo, puedes emplear aplicaciones de creación de contenido multimedia como Canva para gráficos, Audacity para audio, o Adobe Spark para presentaciones interactivas; 9) Redes Sociales Educativas: Algunas redes sociales educativas, como Edmodo o Schoology, ofrecen características de interacción y colaboración que pueden fomentar la comunicación dialógica entre estudiantes y docentes.

A manera de conclusión los resultados sugieren que, aunque la mayoría de los docentes apoyan la igualdad de trato y la comunicación abierta, aún hay espacio para mejorar. La capacitación continua en el ámbito de la educación inclusiva y la promoción de la igualdad es esencial para garantizar un ambiente escolar verdaderamente inclusivo. La falta de acceso al metaverso es un obstáculo importante para la implementación de prácticas educativas inclusivas. Las instituciones educativas deben abordar esta limitación tecnológica para brindar igualdad de oportunidades a todos los estudiantes. Si bien los estudiantes valoran la educación como un medio para alcanzar sus metas personales y profesionales. Esto refuerza la importancia de promover prácticas educativas inclusivas que permitan a todos los estudiantes alcanzar su máximo potencial. Esto teniendo en cuenta que los estudiantes muestran una actitud inclusiva al relacionarse con personas de diferentes habilidades y antecedentes, demostrando que la educación inclusiva no solo depende de los docentes, sino que también es impulsada por la mentalidad y actitudes de los propios estudiantes. En resumen, aunque se han logrado avances en la promoción de la igualdad y la comunicación inclusiva en los ambientes escolares, existen desafíos significativos en la implementación de prácticas educativas inclusivas, especialmente en el uso del metaverso. La capacitación continua y el acceso igualitario a recursos tecnológicos son cruciales para avanzar hacia una educación verdaderamente inclusiva.

Referencias

Agudelo-Agudelo, E. H. (2022). Modelo de Comunicación Dialógica para el fortalecimiento de la educación inclusiva: El caso de Instituciones educativas públicas de Cúcuta, Norte de Santander, Colombia. Tesis de Doctorado. Universidad del Norte. bkcp@uninorte.edu.co

Anacona, J. D., Millán, E. E., & Gómez, C. A.. (2019). Aplicación de los metaversos y la realidad virtual en la enseñanza. *Entre Ciencia e Ingeniería*, 13(25), 59-67.

<https://doi.org/10.31908/19098367.4015>

Quinn, E. D., Kaiser, A. P., & Ledford, J. R. (2020). Teaching preschoolers with Down syndrome using augmentative and alternative communication modeling during small group dialogic reading. *American Journal of Speech-language Pathology*, 29(1), 80-100.

https://doi.org/10.1044/2019_ajslp-19-0017

Storie, S. O., Coogle, C. G., & Rahn, N. L. (2021). Technology-Enhanced Dialogic Reading Experiences for Children With Developmental Disabilities. *Journal of Special Education Technology*.

<https://www-webofscience-com.ezproxy.uninorte.edu.co/wos/woscc/full-record/WOS:000625553600001>

Muñiz, V. M. (2020). Cultural diversity in schools: An ideal space for the construction of a critical and inclusive citizenship. *Journal for Critical Education Policy Studies*.
https://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/handle/10651/58883/Verdeja%20Mu%C3%B1iz_Cultural%20diversity%20in%20schools.pdf?sequence=1

Sáenz, L. (2012). Derecho a la educación inclusiva en el marco de las políticas públicas. *Revista de derecho principia IURIS*, 17, 1-424.

V. Márquez, I. (2011). Metaversos y educación: Second Life como plataforma educativa. *Revista ICONO 14. Revista Científica De Comunicación Y Tecnologías Emergentes*, 9(2), 151-166.
<https://doi.org/10.7195/ri14.v9i2.30>